

ISSN 2415-8526

Міністерство освіти і науки України
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
The Ministry of Education and Science of Ukraine
Sumy State Pedagogical University named after A. S Makarenko

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

PRIRODNIČÌ NAUKI
ZBÌRNIK NAUKOVIH PRAĆ

2021

Випуск 18

до 90-річчя заснування природничо-географічного факультету
Сумського державного педагогічного університету
імені А.С. Макаренка

Видається щорічно

Суми
СумДПУ імені А. С. Макаренка
2021

УДК 50(08)
П77

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Prirrodní nauki

Видання засноване у 1998 році

*Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації –
Серія КВ № 22342-12242 Р – видане 29.08.2016 р.*

*Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського державного педагогічного
університету імені А. С. Макаренка
(протокол №5 від 20.12.2021 р.)*

П77 Природничі науки : Збірник наукових праць / голов. ред. В. І. Шейко. –
Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – Випуск 18. – 138 с.

У виданні публікуються статті, які містять результати наукових досліджень з біології, екології, географії та хімії, а також з методики їх навчання та викладання. Для фахівців у галузі природничих наук, працівників державних і громадських природоохоронних закладів, викладачів, учителів та студентів.

The collection publishes articles on the results of scientific research in the field of biology, ecology, geography and chemistry, as well as their teaching methods. For specialists in the field of natural sciences, employees of state and public environmental institutions, teachers and students.

Адреса редколегії: природничо-географічний факультет, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, вул. Роменська 87, м. Суми, 40002, Україна

Address of Editorial Board: Department of Natural Sciences and Geography, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Romenska Str. 87, Sumy, 40002, Ukraine

Телефон: (0542) 68-59-11

e-mail: prirodnauky@gmail.com, pgf-dekanat@ukr.net

РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИЧНОГО ПРИЙОМУ «ФІШБОУН»

С. Е. Генкал¹, Д. В. Цьома²

¹ Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, filadelfus205@gmail.com, ORCID ID: 0000-0001-7812-6103

² dasacoma85@gmail.com,

Генкал С. Е., Цьома Д. В. Розвиток критичного мислення учнів на уроках біології шляхом використання методичного прийому «Фішбоун». – Природничі науки. – 2021. – 18: 124–129. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5735848>

Анотація У статті представлено результати впровадження методичного прийому «Фішбоун» на уроках біології як інструменту розвитку критичного мислення. Розглядається сутність даного методичного прийому, переваги та форми організації пізнавальної діяльності учнів під час його впровадження. З'ясовано, що застосування прийому «Фішбоун» забезпечує відхід від репродуктивних тенденцій у навчанні учнів, стимулює розвиток критичного мислення.

Ключові слова: методичний прийом, фішбоун, критичне мислення, урок біології, навчання, заклади загальної середньої освіти, проблемне питання

Genkal S.E, Tsyoma D.V. Development of students' critical thinking in biology lessons by using the methodical technique «Fishbone». – Prirodniči nauki. – 2021. – 18: 124–129. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5735848>

Abstract The article presents the results of the introduction of the methodical technique «Fishbone» in biology lessons as a tool for the development of critical thinking. The essence of this methodical technique, advantages and forms of organization of cognitive activity of students during its application are considered. It was found that the use of the technique «Fishbone» provides a departure from the reproductive trends in student learning, stimulates the development of critical thinking.

Keywords: methodical technique, fishbone, critical thinking, biology lesson, teaching, general secondary education institutions, problem question.

Вступ. У Концепції «Нова українська школа» зазначається, що розвиток критичного мислення є одним із наскрізних завдань освітнього процесу в сучасних закладах загальної середньої освіти [3]. Важливо сформувані в учнів вміння оцінювати та опрацьовувати джерела інформації, аналізувати, робити висновки, наводити аргументи, гіпотези, розглядати проблеми з різних точок зору та порівнювати різні позиції і підходи при їх вирішенні, висловлювати власну позицію, приймати обґрунтовані рішення [4, с.74].

Мета статті полягає у розкритті можливостей методичного прийому «Фішбоун» у формуванні критичного мислення учнів на уроках біології.

Матеріали та методи дослідження. Теоретичні: аналіз нормативних документів, що унормовують освітній процес в Україні, психолого-педагогічної, методичної літератури з метою з'ясування сутності прийому «Фішбоун»; аналіз і систематизація отриманих даних для обґрунтування висновків. Емпіричні: спостереження, проведення педагогічного експерименту з метою дослідження ефективності методичного прийому «Фішбоун» у формуванні критичного мислення учнів на уроках біології.

Результати та їх обговорення. Сучасні дослідники проблеми критичного мислення (В. А. Болотов, М. Ліпман, Р. Пауль) зазначають, що критичне мислення означає не негативність суджень або критику, а розгляд різноманітності підходів, на основі яких можливо виносити обґрунтовані судження та рішення, в цьому контексті «критичне» означає «аналітичне».

М. Ліпман зазначав, що самостійність суджень є однією з ознак критичного мислення, він наголошував на тому, що таке мислення спрямоване на творчу мисленнєву діяльність, а не на відтворення, що базується на жорстких алгоритмах і стереотипах. Творчий підхід є обов'язковим у ситуаціях порівняння різних суджень і визначення альтернатив на основі врахування пріоритетів, чинників, що зумовлюють істинність та вірогідність інформації в цілому й висловлених суджень [2].

На думку провідного американського спеціаліста в галузі теорії та практики навчання Р. Пауля, критичне мислення – це організоване, раціональне, самоспрямоване мислення, яке вміло переслідує мету в певній галузі знань або інтересів людини [5].

Дослідники Г. Липкіна, Л. Рибак вважають, що критичність мислення полягає в умінні індивіда суворо оцінювати свої думки та сторонні впливи, виявляти в них сильні та слабкі аспекти, не розглядати як істину кожную здогадку, а піддавати її сумніву й перевірці [1].

Проблемі формування в учнів критичного мислення присвячено праці багатьох вітчизняних дослідників (О. Белкіна, І. Гудзик, Н. Гупан, В. Євдокімов, О. Кочерга, Н. Кравченко, В. Кушнір, П. Лушин, Л. Масол, М. Меєрович, О. Пометун, Т. Олійник, Н. Скоморовська, Ю. Стежко, О. Тягло та ін.).

О. Тягло тлумачить критичне мислення як активність розуму, спрямовану на виявлення й виправлення своїх помилок, точність тверджень і обґрунтованість міркувань. Вчений стверджує, що критичне мислення впливає з усвідомлення невідворотності оман і помилок у людському пізнанні. Воно є специфічним видом рефлексії, яка спирається на знання елементарної логіки й основ наук [8].

О. Пометун та Н. Гупан визначають критичне мислення як здатність людини усвідомлювати власну позицію з того чи іншого питання, вміння знахо-

дити нові ідеї, аналізувати події і оцінювати їх, приймати ретельно обдумані, зважені рішення; висувати гіпотези та оцінювати альтернативи; робити свідомий вибір та обґрунтувати його [6, с. 329].

Н. Скоморовська акцентує увагу на проблемному підході як засобі розвитку критичного мислення. Дослідниця зазначає, що проблемне навчання стимулює активне ставлення школярів до навчального процесу, пробуджує інтелектуальну, пізнавальну та дослідницьку активність, стимулює бажання краще зрозуміти, осягнути, пізнати певний об'єкт, явище, подію. Також учителю слід поєднувати у своїй роботі проблемні, дослідницькі, пошукові та творчі методи та прийоми [7, с. 325].

Отже, у сучасній педагогіці існує значна кількість трактувань поняття «критичне мислення». Проведений аналіз наукової літератури дає нам змогу розуміти критичне мислення як складний процес творчого переосмислення отриманої інформації, який ґрунтується на усвідомленому сприйнятті власної розумової діяльності в інтелектуальному середовищі. Як свідчать наведені визначення, критичне мислення є багаторівневим процесом, який слід розглядати комплексно (з урахуванням педагогічного, філософського та інших аспектів). Якщо ж розглядати критичне мислення у філософському аспекті, то слід зауважити, що під цим поняттям розуміють уміння логічно мислити, аргументувати, аналітично дискутувати та правильно висловлювати свою думку. Відповідно до педагогічного аспекту, критичність розглядається як усвідомлений контроль за процесом інтелектуальної діяльності, під час якої відбувається оцінювання роботи, думок, вироблених гіпотез, шляхів їх доведення тощо.

Одним з методичних прийомів, що сприяє розвитку критичного мислення учнів та який доцільно використовувати під час викладання предмету «Біологія» є прийом «Фішбоун». В основі «Фішбоуна» лежить схематична діаграма у формі риб'ячого скелета. У світі діаграма відома під ім'ям Ісікави Каору – японського професора, який і винайшов метод структурного аналізу причинно-наслідкових зв'язків. Він запропонував її у 1952 році (за іншими даними – у 1943) як доповнення до існуючих методик логічного аналізу, тому ця діаграма має декілька назв: діаграма Ісікави, діаграма «Рибна кістка» або діаграма «Скелет риби».

Сутність цього методичного прийому – встановлення причинно-наслідкових взаємозв'язків між об'єктом аналізу і факторами, що на нього впливають. Додатково метод дозволяє: розвивати навички роботи з інформацією, критично її переосмислювати, уміння ставити й вирішувати проблеми.

«Фішбоун» – це візуалізована графічна схема (рис. 1) у вигляді риб'ячого скелета, кожний сегмент якого має дидактичні функції:

- голова – тема або проблемне запитання, що підлягає аналізу;
- верхні кістки або розташовані праворуч – основні поняття теми, причини, які призвели до проблеми;

- нижні кісточки – факти, що підтверджують наявність сформульованих причин або сутність понять, зображених на схемі;
- хвіст – відповідь на поставлене запитання або висновки, узагальнення.

Рис. 1. Схема реалізації методичного прийому «Фішбоун»

Цей рисунок стає полем, на якому учні коротко фіксують ключові слова або тези, що відбивають сутність міркування чи судження. Сполучною ланкою виступає основна кістка або хребет риби. Прийом «Фішбоун» передбачає ранжування понять, тому найбільш важливі з них для розв’язання основної проблеми розташовані ближче до голови.

Схема «Фішбоун» дозволяє наочно продемонструвати та визначити в процесі аналізу причини конкретних подій, явищ, проблем і здійснити відповідні висновки або систематизувати результати обговорення. Усі записи мають бути короткими, точними, лаконічними й відображати лише сутність понять.

Відзначимо переваги прийому «Фішбоун»:

- Ефективна організація роботи учнів у парах або групах.
- Створення інноваційного розвивального освітнього середовища.
- Розвиток критичного мислення школярів.
- Візуалізація взаємозв’язків між причинами та наслідками.
- Набуття вмінь визначати чинники за ступенем їх значущості (ранжувати аспекти проблеми).
- Формування вмінь знаходити рішення з будь-якої складної ситуації, генерування нових ідей.

Схема «Фішбоун» може бути побудована завчасно із застосуванням технічних засобів, її можна зробити в кольорі. Залежно від вікової категорії учнів, бажання і фантазії учителя, схема може мати горизонтальний або вертикальний вигляд. Коли її заповнення буде завершено, разом з учнями можна зобразити фігуру вздовж скелета й загадати бажання, щоб «золота» рибка й надалі допомагала вирішити будь-яку життєву проблему.

Схема «Фішбоун» може виступати як стратегія цілого уроку або в якості окремого методичного прийому для аналізу будь-якої ситуації. Цей прийом можливо застосовувати під час уроку узагальнення та систематизації знань,

коли матеріал опрацьований і необхідно поняття упорядкувати в єдину систему, розкрити засвоєні зв'язки і відносини між її елементами. Для цього учням пропонується інформація (текст, відеофільм) проблемного змісту і схема «Фішбоун» для систематизації цього матеріалу. Застосовувати схеми можна як в індивідуальній так і в груповій формі:

1. Індивідуальна робота або робота в парах (усі учні працюють над розв'язанням однієї проблеми протягом визначеного часу, потім результати обговорюють й укладають загальну графічну схему на дошці).
2. Робота в групах (учні об'єднуються в групи, кожна група працює над розв'язанням конкретної проблеми, заповнює схему «Фішбоун» і презентує результати своєї роботи).

Важливим етапом застосування методичного прийому «Фішбоун» є презентація власних результатів заповнення. Вона повинна підтвердити комплексний характер проблеми у взаємозв'язках її причин та наслідків. Іноді під час заповнення схеми учні зіштовхуються з тим, що причин проблеми більше, ніж аргументів, що підтверджують її наявність, тому деякі нижні кісточки можуть так і залишитися вільними. В ході уроку вчитель самостійно визначає дії – пропонує далі досліджувати проблему, або спробувати визначити шляхи її розв'язання.

Висновки. Розвиток критичного мислення – це багатоаспектний, системний, тривалий процес навчання учнів. Він передбачає спрямовану, організовану та поетапну розумову діяльність учнів під керівництвом вчителя. Оволодіння основними принципами та операціями логічного мислення дозволить учням виробити новий критичний стиль мислення, який буде допомагати аналізувати проблеми в будь-якій сфері життя та знаходити їх оптимальне вирішення.

Застосування методичного прийому «Фішбоун» стимулює розвиток критичного мислення, забезпечує перехід від навчання, орієнтованого переважно на запам'ятовування, до навчання, спрямованого на розвиток самостійного мислення учнів, допомагає готувати учнів до життя в інформаційному суспільстві, вибирати серед невпинного потоку інформації головне, критично перевіряти отриману інформацію, співпрацювати в команді, виділяти цікаві ідеї з багатьох точок зору відповідно до їх змістових зв'язків.

Список використаних джерел

1. Липкина А. И., Рыбак М.А. Критичность и самооценка в учебной деятельности. М.: Просвещение, 1985. 145 с.
2. Липман М. Рефлексивная модель практики образования. 1991. С. 7-25. – <http://www.philosophy.ru/iphras/library/deti/ch2.html>.

3. Нова Українська школа. 2016. – <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf>.
4. Нова українська школа: poradnik dla vchytelja. Під заг. ред. Бібік Н.М. К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. 206 с.
5. Paul R. Critical Thinking: What Every Person Needs to Survive. A Rapidly Changing World. 3-rdedition revisited. Santa Rosa, CA, 1993. P. 19.
6. Пометун О. І., Гулан Н.М. Розвиток критичного мислення учнів засобами шкільного підручника історії. Проблеми сучасного підручника. Випуск 20. (2018). С. 329. – URL: <http://ipvid.org.ua/upload/iblock/c6f/c6f383508c03099a589e0546cee44dfe.pdf>.
7. Скоморовська Н. Використання проблемного підходу для розвитку критичного мислення учнів. – С. 321-329. URL: <http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14435/Skomorovska.pdf?sequence=1>.
8. Тягло А. В., Воропай Т. С. Критическое мышление: Проблема мирового образования XXI века. Х. : Изд-во Ун-та внутренних дел. 1999, 284 с.